

O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO

Maria Dayane Apolinario da Silva
Graduanda em Biblioteconomia – UNIVERSO
Graduada em Gestão em Recursos Humanos - UNIBRA
E-mail:apodayane@gmail.com

Resumo

O presente artigo tem como objetivo principal trazer luz sobre o papel da educação na formação do indivíduo, e para isso irá utilizar matérias bibliográficas e referências de autores para relatar sobre o tema e trazer conceitos sucintos sobre indivíduo, formação social, educação, processo de aprendizagem, além de relatar o papel da educação na formação sociocultural do homem. Afim de produzir uma análise bibliográfica sobre o tema, e buscar entender como acontece o processo de formação social através educação e explicar o processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Educação, formação social, aprendizagem, cultura, psicologia social.

Introdução

A vida de uma pessoa pode ser representada por uma linha, onde o nascimento é representado pelo início e a morte o fim da linha, onde o espaço entre esses dois pontos é a representação da trajetória, no decorrer dela o ser humano está em constante processo de desenvolvimento físico, mental e sociocultural. Esse processo de formação sociocultural segundo Marconi (2015), é formado por seres humanos que adotam uma forma normativa para viver durante sua trajetória, ou seja, tornam-se portadores de uma cultura comum do local onde vivem.

Partindo desse entendimento alguns autores como Strey e Marconi afirmam que a formação social de uma pessoa é dada pela interação dela com outros seres humanos, ou seja, família, amigos e outras instituições sociais que o indivíduo passe a comungar. Essa interação possibilita a formação de uma esfera educacional que possibilita a educação, ou melhor, o processo de aprendizagem de normas, cultura, leis e habilidades sociais que ajuda na

formação social saudável das pessoas, pois, Marconi (2015) menciona que o processo da educação não é desenvolvido apenas nas instituições oficiais e sim em todo tipo de ambiente que propicie conhecimento e aquisição de informação.

Formação Social

Para entender o homem é necessário além do seu estudo anatômico e biológico, é preciso pesquisar sobre o seu contexto sociocultural, pois o homem é um animal cultural. Ao nascer o ser humano traz consigo comportamentos inatos, ligados à sua estrutura biológica, porém ao decorrer do seu desenvolvimento ele acaba absorvendo a cultura da sociedade no qual ele foi inserido. (STREY, 2013)

Marconi (2015), considera que o indivíduo só se torna humano a partir da interação com outros seres humanos, dessa maneira torna – se impossível isolar o ser individual da sociedade, podemos afirmar que essa interação é padronizada pela cultura.

Marconi (2015, p. 184) relata que:

Os antropólogos preocupam-se com as formas que os indivíduos utilizam para assimilar sua cultura e adaptar-se convenientemente. Assim, para esses especialistas, a educação é o processo amplo, não apenas o desenvolvido pelas instituições oficiais, mas também todo tipo de socialização que tenha como resultado a aquisição de cultura e, portanto, de personalidade.

Ou seja, a educação é uma ferramenta para assimilação da cultura pelos indivíduos, e a obtenção dessa cultura contribui para o desenvolvimento e formação social das pessoas.

Educação

Para compreender como a educação impacta na formação social, vamos analisar a seguinte situação. Ao nascer, é comum que os pais se preocupem em fornecer cuidados necessários para o seu desenvolvimento físico, como a amamentação, hora do sono, acompanhamento médico e dentre outros, após essa fase nasce um novo desafio que é de educar, onde a família é responsável por transferir e ensinar princípios, cultura para transmitir

informações relevantes para o seu desenvolvimento psicológico e social. Depois desse contato com a primeira instituição social que é a família o indivíduo ainda possui a necessidade de adquirir novos conhecimentos para saber lidar e está preparado para solucionar os desafios no decorrer de sua vida, e vai à busca da educação em várias outras instituições sociais para obter – lá.

O autor Giddens (2012) reforça essa ideia e afirma que a educação pode ocorrer em vários ambientes sociais, define também educação como instituição social que promove e possibilita a aquisição de habilidades e conhecimento que agregará valor e abrirá os horizontes pessoais.

O autor Schaefer (2016, p. 243) define que:

educação é um processo de aprendizagem formal em que algumas pessoas assumem, de modo consciente, a tarefa de ensinar e em que outras assumem o papel social de alunos. Além de ser uma indústria de suma importância, a educação é uma instituição social que socializa formalmente os integrantes da sociedade [...].

Schaefer (2016) relata também que a educação possui funções manifestas e latentes, ele descreve que a função manifesta mais básica é a de transmitir conhecimento, ou seja, ler, aprender outras línguas, competências técnicas de uma profissão, e outra função manifesta é a outorga de grau. Já as funções latentes são de transmitir a cultura, promover a integração política social, manter o controle social e atuar como agente de mudança.

Como descreve o autor acima as funções manifestas e latentes da educação e confirma que ela é um processo de aprendizagem, onde de acordo com Fontana (1998, 157 apud Lacomby, 2014, p. 12) descreve que o processo de aprendizado consiste em uma persistente mudança no comportamento de uma pessoa através de experiências, onde essa abordagem enfatiza que o aprendizado acontece de modo particular a maneira que cada pessoa interpreta e tenta entender o que acontece.

Lacomby (2014) ainda acrescenta que o processo de aprendizagem é quando através de uma experiência mudamos o nosso conhecimento anterior a respeito de uma ideia, comportamento ou conceito, onde para exemplificar o

autor menciona que aprendizagem é quando decidimos parar de fumar após assistir a uma palestra sobre os efeitos nocivos do fumo a saúde.

Em outras palavras podemos dizer que a educação tem um papel de transformação e aprimoramento do indivíduo, que através do processo de aprendizagem desenvolve habilidades assertivas para o seu desenvolvimento social.

Metodologia

Este artigo foi elaborado através de pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2017), é elaborada com base em materiais já publicados seja ele impresso, eletrônicos ou disponibilizados na internet.

Marconi (2017), reforça a ideia de Gil reafirmando que pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já tornada pública, desde publicações avultas, livros, revistas, pesquisas, gravações e matérias audiovisuais. O autor acrescenta dizendo que pesquisa bibliográfica não é a repetição do que já foi dito e escrito sobre o assunto, mas propicia o exame de um tema sob um novo contexto ou abordagens, para chegar a conclusões inovadoras.

Diante disso, para sua elaboração realizado um levantamento bibliográfico de referências e de autores que trazem conceitos sucintos sobre o tema educação, processo de aprendizagem e formação social.

Considerações finais

Esse trabalho prático se trata de uma revisão bibliográfica onde foram abordados conceitos que possibilitaram compreender como acontece a formação social, e que a educação não é apenas uma instituição formal e oficial, ela é um processo de aprendizagem que por intermédio da interação possibilita experiências para o indivíduo adquirir conhecimento e mudar comportamentos antigos indesejáveis, sendo assim a educação um fator transformador de pessoas, desenvolvendo na sociedade habilidades capazes de transformar a sociedade um ambiente mais justo e democrático

REFERÊNCIAS

GIDDENS, Anthony. **Sociologia**. 6.ed. Porto Alegre: Penso, 2012.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LAKOMY, Ana Maria. **Teorias Cognitivas da Aprendizagem [livro eletrônico]**. Curitiba: InterSaberes, 2014. Disponível em: <https://bv4.digitalpages.com.br/?term=APRENDIZAGEM%2520FORMAL&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=4§ion=0#/legacy/12874>. Acesso em: 06 Mai. 2019.

MRCONI, Marina de Andrade. **Antropologia: uma introdução**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2015.

SCHAEFER, Richard T. **Fundamento de Sociologia**. 6.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

STREY, Marlene Neves (Org.). **Psicologia Social Contemporânea**. 21. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2013.